

INGICHKA TOLALI G'O'ZA NAVLARI BO'G'IMLAR VA KO'SAKLAR SONIGA EKISH SXEMALARINING TA'SIRI

A.O.Qo'ziboyev

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14711070>

Annotatsiya. Maqolada ingichka tolali g'o'za (Marvarid, Surxon-14, Bo'ston, G'uzor)navlarining o'sishi va rivojlanishi, bo'g'imlar soni, ko'saklar soniga, ekish sxemalarining ta'sirini o'rganish bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ingichka tolali g'o'za, nav, chigit, ekish sxemasi, bo'yining balandligi, sutkalik o'sish, hosildorlik.

Абстрактный. В статье рассмотрены рост и развитие хлопчатника тонковолокнистого (Марварид, Сурхан-14, Бостон, Гузор), количество члеников, количество коробочек, а также влияние заявленных схем посадки.

Ключевые слова: хлопок тонковолокнистый, сорт, семена, схема посева, высота, суточный прирост, продуктивность.

Abstract. The article describes the study of the growth and development of fine-fiber cotton varieties (Marvarid, Surkhon-14, Bo'ston, Gu'zar), the number of nodes, the number of cobs, the effect of planting schemes on them.

Keywords: fine-fiber cotton, variety, seed, planting scheme, height, daily growth, yield.

Kirish. "Hududlarning tuproq-iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda ingichka tolali g'o'zaning tola sifati yuqori bo'lgan, kasallik va zararkunandalarga chidamli, tezpishar, serhosil navlarini yaratish, ularning ekin maydonlarini kengaytirish, yangi va istiqbolli navlari urug'larini ko'paytirish hamda yetishtirish agrotexnologiyalarini ishlab chiqishni rag'batlantirish mexanizmini joriy etish..."[1] vazifalari belgilab qo'yilgan. Dunyo bo'yicha ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmining 1980-2018 yillargacha bo'lgan ma'lumotlari, davlatlar miqyosida ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmining eng so'nggi yillardagi ma'lumotlari, dunyo bo'yicha ingichka tolali paxta tolasini ishlatish hajmi bo'yicha etakchi davlatlar ma'lumotlari keltirib o'tildi. Ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ingichka tolali g'o'za navlari paxta tolasini etishtirish hajmi keskin kamayib borganligini kuzatish mumkin.

Ingichka tolali g'o'za etishtiruvchi etakchi davlatlar tahlil qilinganda esa 2017-2018 yillar mavsumiga nisbatan 2018-2019 mavsumida ingichka tolali paxta tolasini etishtirish hajmi AQSh (11%), Misr (47%), Sudan (17%), O'zbekiston (250%), Ispaniya (38%) davlatlarida va dunyo bo'yicha (7%) o'sish

kuzatilgan bo'lsa, Hindiston (-7%), Xitoy (-14%), Isroil (-33%) kabi davlatlarida pasayish kuzatilganligi qayd etilgan (1-2-rasmlar). Dunyo bo'yicha ingichka tolali paxta tolasini ishlatish hajmi ma'lumotlari 3-rasmda keltirilgan bo'lib, bunda etakchi davlatlar Hindiston va Xitoy ekanligini ko'rish mumkin. 2017/2018 yillar mavsumida jami 451 ming, 2018-2019 yillar mavsumida esa 442 ming tonna tola ishlatilgan.

Adabiyotlar tahlili. G'o'za navlarining bo'g'imlar soni, ko'sak shakllanishi va ularning ochilishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlarda, bo'g'imlar soni o'simlikning vegetativ rivojlanishini aniqlovchi parametr bo'lib, o'simlikning o'sish potensialini ko'rsatuvchi omilligi, bo'g'imlar soni bilan hosildorlik o'rtasidagi bog'liqlik mavjudligi bayon etilgan.

X.Shukurullaev [3]ning ta'kidlashicha, Surxondaryo viloyati sharoitida g'o'zaning "Buxoro-6" va "Denov" navlarini gektar hisobida 83,7 ming tup ko'chat qalinligida amal davri davomida tuproq namligi ChDNSga nisbatan 65-70-60% tartibda sug'orilganida g'o'zaning bo'yi 95,7 sm, hosil shoxlari soni 17,4 tani, ko'saklar soni 13,9 donani tashkil etgani holda gektaridan o'rtacha 39,8 s/ga paxta hosili olingan.

R.Isaev, D.Rashidova, N.Mamedov [2]lar g'o'zani ko'chat qalinligi gektariga 60 ming tup atrofida saqlab parvarish qilinganida, avgust oyining oxiriga kelib, bosh poyaning bo'yi 105 sm, xosil shoxlari soni 17 donani, bir tup g'o'zadagi ko'saklar 13,3 donani tashkil etgan bo'lsa, g'o'zani ko'chat qalinligini gektariga 120-140 ming tupga hisobida saqlangan holda parvarish qilinganida ko'chatlar sonining ko'payib borishi bilan g'o'zaning bo'yi, hosil shoxlari va ko'saklar soni kam bo'lishiga qaramasdan, ko'chatlar soni hisobiga eng yuqori paxta hosili yetishtirilgan.

M.P.Ziyatov [4] Toshkent viloyatining tipik bo'z tuproqlari sharoitida olib borgan tadqiqotlarida g'o'za qator orasini qora polietilen plyonka bilan mulchalab azotli o'g'itlarni egiluvchan quvurlar orqali fertigatsiya usulida sug'orishni qo'llash natijasida g'o'zaning o'sishi-rivojlanishi, hosil to'plashi va eng yuqori ko'rsatkichga ega bo'lib, ko'saklar soni nazorat variantiga nisbatan 1,7 donaga ko'p bo'lib, 8,1 s/ga qo'shimcha paxta hosili yetishtirishga erishilgan.

Tadqiqot uslubi va obyekt. Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlari sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlarda, ingichka tolali g'o'za navlarining bo'g'imlar va ko'saklar soni, ularning o'rtacha arifmetik qiymati, standart og'ish va ariatsiya koeffitsiyenti hamda ko'saklarning 1-sentabr holatiga ochilish salmog'i kabilar tahlil qilindi.

Bo'g'imlar soni o'sish jarayonidagi juda muhim parametr bo'lib, o'simlikning vegetativ va generativ o'sishiga bevosita ta'sir qiladi. Bo'g'imlar sonining yuqori bo'lishi o'simliklarning rivojlanishida ko'proq vegetativ massa to'plashiga yordam beradi. Bo'g'imlar soni g'o'zaning vertikal o'sishiga, ya'ni bo'yi va o'simlikning umumiy o'sishiga ta'sir qiladi.

Ekish sxemalari (90x8,3x1; 76x9,9x1; 60x12,5x1) o'rganilgan navlarning bo'g'imlar soni va ko'sak shakllanishiga turlicha ta'sir ko'rsatganligi qayd etildi. O'simliklar oralig'i zichroq bo'lgan sxemalarda, o'simliklar o'zaro ko'proq raqobatlashadi, bu esa ba'zan bo'g'imlar sonining kamayishiga olib keladi. Masalan, Surxon-14 (nazorat) navida barcha ekish sxemalarida bo'g'imlar nisbatan kamroq bo'lgan (14,2-14,5 dona atrofida), bu esa nav xususiyati bo'lishi bilan birga, ekish sxemasi va o'sish sharoitlariga bog'liq bo'lishi mumkin.

Shakllangan ko'saklar va ko'sak soni g'o'za hosildorligini belgilovchi eng muhim ko'rsatkichlar sirasiga kiradi. Surxon-14 (nazorat) navida ko'saklar soni 90x8,3x1 sxemada 01.VII da 9,3 donani, 01.VIII da esa 14,2 donani tashkil etgan bo'lsa, 76x9,9x1 sxemada mos ravishda 9,6 va 14,3 dona, 60x12,5x1 sxemada esa tegishli 9,5 va 14,5 dona bo'lganligi aniqlandi. Bu nav shakllangan ko'saklarning boshqa navlarga nisbatan kamligi bilan tavsiflandi. O'simliklarning hosildorlik potentsiali yuqori bo'lishi mumkin, ammo ko'saklar sonining kam bo'lishi hosilning umumiy ortishini cheklab qo'yadi. Marvarid navida ko'sak soni bir oz ko'proq bo'lib, yuqoridagi sanalarga mos ravishda 90x8,3x1 sxemada 10,8 va 14,9 dona, 76x9,9x1 sxemada mos ravishda 11,3 va 15,0 dona, 60x12,5x1 sxemada esa tegishli 10,3 va 15,1 dona bo'lganligi aniqlandi (3.10-jadval). Bu esa mazkur navning hosildorlik potentsiali yuqori deb baholash imkonini beradi. Ushbu nav samarali ravishda ko'sak shakllanishi va hosilning yuqori bo'lishini ta'minlashi mumkin.

G'uzor va Marvarid navlarida bo'g'imlar soni biroz ko'proq bo'lib, bu navlarning o'sish jarayoni tezroq, ya'ni vegetativ o'sish bosqichida ko'proq bo'g'imlar shakllandi. Bu esa hosilning ko'payishiga, o'simliklarning samarali o'sishiga olib keldi. Biroq, ba'zan bo'g'imlar ko'p bo'lishida, o'simliklararo raqobat ortib, o'sishning sekinlashishiga olib kelishi mumkin.

Ko'sakning ochilishi va uning salmog'i o'simlikning o'ziga xos ekologik sharoitlarga qanday moslashishini ko'rsatadi. Ko'saklarning ochilishi past bo'lsa, bu o'simlikning hosilni to'plash jarayonida samarali ishlamaganligini bildirishi mumkin. Boshqa tomondan, ko'saklarning salmog'i yuqori bo'lishi, ko'proq tola olish mumkinligini anglatadi va bu hosildorlikni oshiradi.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlari sharoitida, g'o'za navlarining bo'g'im shakllanishi, ko'sak soni va ularning ochilishi o'sish sharoitlari va ekish sxemalariga qarab o'zgaradi. Ekish sxemasining to'g'ri tanlanishi navning potensialini to'liq amalga oshirishga yordam beradi. Ko'proq bo'g'imlar va ko'saklar shakllanishi hosildorlikni oshiradi, lekin o'simliklar orasidagi o'zaro raqobat ham hisobga olinishi kerak. Eng yaxshi natijalarga erishish uchun to'g'ri ekish sxemalarini tanlash juda muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 30-yanvardagi 47-sonli qarori.
2. Isaev R., Rashidova D., Mamedov N. Ko'chat soning urug'lik paxta hosili, ko'sak yirikligi va chigit vazniga ta'siri. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali, 2009 y №4, 9-10 bet.
3. Shukurullaev X. "Buxoro-6" navining markaziy iqlim o'tloq-allyuvial hamda och tusli bo'z tuproqlarida suv-ozuqa me'yorlari iste'moli va ularni sug'orish tartibi // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnalining Agro ilm ilmiy ilovasi №1 (9)-son, 2009 yil. B. 17-18.
4. Ziyatov M.P. Turli sug'orish usullarida g'o'zani oziqlantirishning samarali agrotexnologiyasini ishlab chiqish // qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati. Toshkent-2020. B. 10-16.

